

ÉCOLE D'ÉTÉ INTERNATIONALE

**MÉTHODES ET OUTILS
DES SCIENCES DES TERRITOIRES**

UNE PERSPECTIVE NORD-SUD, SUD-NORD ET SUD-SUD

ÉTAPE 2 • IRSP, Ouidah (Bénin) 27 février - 10 mars 2023

Information géographique

Pauline Gluski
Labaly Touré

Objectifs :

Comprendre ce qu'est une information géographique, la manipuler et la construire

- **Durée** : 1h + 2h
- **Compétences visées** : Capacité à comprendre la notion d'information géographique, à la collecter, la manipuler et l'adapter.
- **Pré-requis** :
 - connexion internet
 - Installation du logiciel Qgis
 - téléchargement des données en amont
 - téléchargement d'une application pour smartphone (GPSTest)

1. Définition
2. Formats et visualisation
 - 2.1. Raster
 - 2.2. Vecteur
3. Modes d'acquisition
 - 3.1. GPS (donnée d'enquête, capteurs)
 - 3.2. Géoréferencement
 - 3.4. Numérisation cartes et digitalisation
 - 3.5. Acquisition distance / Télédétection
 - 3.6. Autres sources

1 Définition

L'information géographique peut être définie comme «l'ensemble de la description d'un objet et de sa position géographique à la surface de la Terre.» (*Association Française pour l'information Géographique*)

Toute information contenant une référence à un lieu, qu'il s'agisse d'un point précis du territoire, d'une ligne (route, frontière, cours d'eau) ou encore d'une surface donnée (aire protégée, zone d'emploi, commune...) a une dimension géographique.

Ainsi une grande partie de l'information que nous traitons possède une dimension géographique (adresse, coordonnées géographiques, identification d'un lieu...) et constitue donc une information géographique.

“L’information géographique est la représentation d’un objet ou d’un phénomène réel, localisé dans l’espace à un moment donné.”
Philippe Quodverte, 1994

Deux grands types de données :

- les **données géométriques**, qui portent une information spatiale
- les **données non géométriques**, que l’on doit relier aux précédentes pour pouvoir les représenter.

Pour qu'une information soit considérée comme géographique, **celle-ci doit pouvoir être localisée précisément dans l'espace.**

Le procédé qui consiste à positionner un objet (une entité géographique, une personne...) dans l'espace à l'aide de coordonnées géographiques s'appelle le **géoréférencement.**

Une nécessaire abstraction de la réalité

Information géographique est un ensemble de mesure qui formalise la réalité

6.349021458776307, 2.0879737669608502

©OSM

points — Total des entités: 292, Filtrées: 292, Sélectionnées: 1

osm_id	restar	name	type
45	-369877938	INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE (IRSP)	school
46	-368772646	BENIN TRACTEURS	works
47	-368772291	Gare Routière de Ouidah	bus_station
48	-368772034	Cafeteria Chez Semavo	cafe
49	-368771716	Collège de Grece	school
50	-368770394	Fondation Zinsou	museum
51	-368768147	Bar SHERIC	pub
52	-368768146	Pharmacie Mitonwe	pharmacy
53	-368766687	Pharmacie Gbèna	pharmacy
54	-368766596	Action Solidarite Service Ouidah	clinic
55	-368765891	Jadore	pub

Montrer toutes les entités

Le stockage de l'information géographique

BASE DE DONNÉES

Ensemble structuré et organisé des couches

PROJET (.QGS)

(Stocke les couches ajoutées, les propriétés des couches, la projection de la carte, l'étendue de la dernière zone de visualisation)

COUCHES

- Vecteur (.SHP)

Mode de représentation et de stockage des données

Géométrie

Point

Ligne

Polygone

TABLE ATTRIBUTAIRE

champs/attributs

ID	population	surface
001	5236	256012
002	125698	3265866
003	48512	125458
004	2365	55649

'('

] f- mod<,!;<é,

- Raster (image)

Mode de représentation et de stockage des données spatiales par une grille de cellules ou pixels

cellule/pixel
- position ligne/colonne
- résolution
- valeur

© P. Guisard-UMIR PRODIG - IRD

MÉTADONNÉES

Informations qui renseignent sur la nature des données et qui permettent ainsi leur utilisation pertinente

Le raster

- Entité spatiale de base est la cellule
 - Forme régulière
- La taille est déterminée par la résolution

Fichier de valeurs

Fichier d'en-tête

```

nb lignes
nb colonnes
résolution
...
    
```

La sémantique se fait par la valeur des PIXELS :

La taille du pixel

© ESRI

Exemples d'informations en mode raster

Images aériennes/orthophotos

Images scannées

Images satellitales

Images issues de traitements (ombrage...)

Entité de base = le point repéré en X et en Y, avec éventuellement Z

Formant 3 types d'objets : le **point**, la **ligne** et le **polygone**

Qui sont décrits par des **attributs** (ensemble des caractéristiques thématiques)

Le vecteur

Les 3 formes des données vectorielles

...et leurs ATTRIBUTS

Comparaison vecteur/raster

Raster

versus

vecteur

©google earth

©OSM

3 - Modes d'acquisition

La donnée doit répondre à un certain nombre de contraintes de compatibilités :

- de référentiel spatial
- de précision spatiale
- d'échelle temporelle
- des coûts financiers et humains
- des moyens informatiques

Elle doit surtout apporter des informations pertinentes pour répondre à la question que l'on s'était posé au départ

Avant tout : le système de représentation de la Terre

Besoin de définir des systèmes de représentation de la Terre pour donner des coordonnées aux objets localisés à la surface de la Terre ainsi il est possible de superposer les informations géographiques

Comment mesurer et représenter une position sur la Terre

Deux problèmes et deux réponses distinctes :

la forme de la Terre : *La géodésie*

Connaître et mesurer la forme de la Terre pour localiser un point à sa surface avec le moins de paramètres possibles

la surface curviligne : *Les projections cartographiques*

Représenter une surface curviligne sur une surface plane

Acquisition de l'information géographique

Deux catégories

par la création de données

par la récupération de données

Les principales sources de données

- Relevé de terrain ou levé topographique, GPS
- Enquêtes et recensement, registres administratifs
- Photographies aériennes et photogrammétrie
- Télédétection spatiale
- Cartes scannées et/ou vectorisées
- Modèles numériques de terrain
- ...

L'acquisition de données peut représenter plus de 80% du coût d'un projet SIG

3.1 GPS

donnée d'enquête,
capteurs sur appareils de
mesure
Appareil GPS

Les points/tracés GPS

...

- Positionnement à la surface de la terre
- Réseau de satellites
- Précision de localisation accrue depuis quelques années (de quelques cms à quelques mètres selon les modèles)
- Utilisation très courante : smartphone

*Exercice de terrain : avec appli GPStest sur android :
prendre des points et les intégrer dans le projet qgis de
Ouidah*

3.2 Numérisation et digitalisation :

Rendre numérique spatialement ce qui ne l'est pas.

à partir d'un fichier numérique existant (fond google, géocodage à l'adresse ou aux coordonnées...)

à partir d'un fichier scanné (cartes anciennes...)

Exemple carte scannée à digitaliser

3.3 Géoréférencement

The screenshot displays the QGIS Georeferencer interface. On the left, an aerial photograph is shown. On the right, a vector map with red lines and various colored points is visible. A dialog box titled "Saisir les coordonnées de la carte" is open in the foreground, prompting the user to enter X and Y coordinates. The dialog includes a dropdown menu for projection, which currently shows "projection invalide", and a checked checkbox for "Cacher automatiquement la fenêtre de géoréférencement".

Georéférencement - ouidah.jpg

Fichier Éditer Vue Paramètres

Table des points de contrôle

Saisir les coordonnées de la carte

Entrez des coordonnées X et Y (DMS (*dd mm ss.ss*), DD (*dd.dd*) ou coordonnées projetées (*m m m m m m*)) qui correspondent avec le point sélectionné sur l'image. Éventuellement, cliquez sur le bouton du crayon et cliquez ensuite sur le point correspondant sur le canevas de carte de QGIS pour remplir les coordonnées du point.

X / Est

Y / Nord

projection invalide

Cacher automatiquement la fenêtre de géoréférencement

OK Depuis le canevas de carte Annuler

3.4 Acquisition à distance

Téledétection (drones, lidar, radar....)

- Technologie éprouvée (1972, Landsat...)
- Image numérique (corrections, traitements,...)

mais :

Coûts et Traitements
lourds

© L. touré : Photo prise par drone (Mavic 2)

- Données et métadonnées : une exigence incontournable
- Une qualité souvent difficile à évaluer, des données à manipuler avec précaution, des contextes non connus
- De multiples questions sur la propriété des données/de l'information/de la connaissance

11.3. Metadatos generales de la capa de información

Camiones Cisternas	
Nombre del archivo	Camiones_Cisternas.shp
Palabras clave temáticas	Empresas de camiones cisternas, agua
Palabras clave geográficas	Lima / Callao
Resumen	Lugares donde se encuentran camiones cisternas constituido de sede de municipalidades distritales, centros de servicios de Sedapal y dirección de empresas de camiones cisternas. Información parcial sobre el número de camiones cisternas en cada lugar.
Marco en el cual se ha creado la información	Proyecto "Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área Metropolitana de Lima y Callao" (Proyecto SIRAD Convocatoria PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). Prácticas de Jérémy Guilbaud, estudiante ingeniero de la Escuela Nacional de Ciencias Geográficas de Francia.
Número de objetos	68
Número de atributos	11
Fecha de la información	2010
Última fecha de actualización de la capa de información	2010-07-12
Fuentes	RENAMU, Sedapal, Investigación CLS
Responsable general	Robert D'Érciole (IRD)
Responsable(s) de la capa de información	Pascale Metzger
Responsable(s) de la integración de los datos a la base	Pierre Vernier, Jérémy Guilbaud, Pauline Gluski
Contactos de la fuente	Jérémy Guilbaud, CLS
Restricciones de utilización	No

Tipo de geometría	punto
Sistema de coordenadas	Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur
Extensión	Max Y: 8691581.85
	Min X: 267827.51 Min Y: 8630098.05

11.4. Descripción de los atributos

1 – COD_CAM_CI Tipo: Texto Código del local de la empresa
2 – TIPO_LOCAL Tipo: Texto Tipo de local de la empresa - Sede - Sucursal
3 – NOMBRE Tipo: Texto Nombre del poseedor de los camiones cisternas (es decir nombre de la empresa, del centro de servicio Sedapal)
4 – DIRECCION Tipo: Texto Dirección de la empresa
5 – DISTRITO Tipo: Texto Distrito de la empresa
6 – COD_EMPR Tipo: Texto Código de la empresa
7 – RUC Tipo: Texto Número RUC de la empresa
8 – TELEF Tipo: Texto Número de teléfono de la empresa
9 – CAPACIDAD Tipo: Texto Capacidad total de los camiones de la empresa en metros cúbicos - ND: sin dato

Information Géographique

ÉCOLE D'ÉTÉ INTERNATIONALE

MÉTHODES ET OUTILS DES SCIENCES DES TERRITOIRES

UNE PERSPECTIVE NORD-SUD, SUD-NORD ET SUD-SUD

ÉTAPE 2 • IRSP, Ouidah (Bénin) 27 février - 10 mars 2023

Merci à vous

Pauline Gluski

Labaly Touré